

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ

Ганиев Мурод Мадаминович

Преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Нуриддинова Равзахон

Студент Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254889>

Аннотация: Публикация посвящена анализу особенностей формирования навыков инновационного мышления и обучения детей дошкольного возраста в ДОО, с помощью которых можно добиться больших результатов в воспитании и развитии способностей детей.

Ключевые слова: творческое развитие, старший дошкольный возраст, инновационные технологии, воспитатель.

Профессиональная компетентность директора школы – это сложное многокомпонентное личностное образование, требующее систематического совершенствования и развития. В условиях постоянных вызовов и изменений, многозадачности и ограниченности ресурсов, современному директору российской школы очень непросто находить время и силы на непрерывное самообразование. Однако, это является необходимым условием и гарантией успешности руководителя сегодня. Китайская пословица гласит: «Когда дует ветер перемен, одни строят стены, а другие – ветряные мельницы».

Непрерывное профессионально-личностное самосовершенствование должно стать привычкой, частью повседневного образа жизни руководителя.

Управление школой осуществляет директор, его заместители, руководители структурных подразделений. Высокий уровень профессиональной компетентности руководителей является основополагающим условием эффективного менеджмента, а значит и качества

образования в данной образовательной организации.

Профессиональная компетентность директора школы – это индивидуальное формируемое интегративное личностное образование, включающее в себя комплекс профессиональных знаний, умений, навыков, опыта, профессиональных личностных качеств, способов мышления, педагогической и управленческой культуры необходимых для решения профессиональных задач образовательной направленности.

В условиях глобализации и цифровой трансформации социальноэкономических, политических, культурных и других систем преобразуется и сфера образования: меняются подходы к организации образовательного процесса, совершенствуются стандарты обучения и воспитания, обновляется государственная политика, ставятся новые задачи перед работниками системы образования. В этих обстоятельствах руководителям образовательных организаций важно уметь быстро реагировать на вызовы внешней среды, адаптироваться к ним, находить нестандартные решения, применять эффективные управленческие методы и инструменты.

Качественные результаты в условиях постоянных изменений немислимы без повышения уровня профессиональной компетентности. Непрерывное

профессионально-личностное совершенствование должно стать ключевым направлением развития педагогического и руководящего состава школы.

Цель методических рекомендаций – оказать методическую помощь директорам общеобразовательных школ и их заместителям в развитии ряда актуальных компетенций, необходимых для эффективного управления образовательной организацией. Методические рекомендации включают введение, четыре раздела, заключение и одно приложение. Компетентный руководитель образовательной организации (далее ОО) – это личность, обладающая определенными профессиональными качествами и компетенциями.

Основные требования, которым должен отвечать руководитель ОО:

☑ Соответствовать квалификационным требованиям, указанным в специальных справочниках, и/или профессиональным стандартам.

☑ Иметь высшее образование.

☑ При назначении на должность иметь опыт работы на должностях, связанных с педагогикой или относящихся к руководящим.

☑ Не иметь ограничений по праву занятия педагогической деятельностью.

Эффективность работы руководителя общеобразовательной школы определяется профессиональной компетентностью в определении содержания образования, в осуществлении связи между образованием и развитием личности, качеством образования и его практической направленностью.

Ориентация руководителя школы на личностно-ориентированные цели образования также является показателем совершенствования профессиональной компетентности.

References:

1. Yusufovna, Ganiyeva Vazira, and Kenjayeva Manzura Ilxomovna. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida faoliyat markazlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasini tashkil etish." PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI 1.2 (2023): 115-118.
2. Yusufovna, Ganiyeva Vazira. "MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI, MAKTAB, OILA, MAHALLA HAMKORLIGIDA BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH." PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI 1.2 (2023): 111-114.
3. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems of establishing and strengthening the material base of preschool education organization." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.
4. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.4 (2021): 1053-1056.
5. Толмачева В. В., Передерей Е. П. Развитие у детей старшего дошкольного возраста творческого потенциала с помощью инновационных методов // Научно-методический электронный журнал Концепт. – 2017. – Т. 39. – С. 1376–1380.
6. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." ASIA PACIFIC JOURNAL OF

MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.

7. Nazirova, G. "Formation of a sense of national pride among in older preschool children through oral folk art-as a socio-pedagogical necessity." *Science and Innovation* 1.8 (2022): 2067-2077.

8. Turg'unov, S. T., et al. "Padagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari." *O'zbekiston Respublikasi O'zPFITI» nashriyoti* (2014).

9. Nazirova, G. M. "qizi Gulomova, DD (2022). Content and pedagogical conditions of development of professional competence of pedagogues-educators of preschool educational organizations." *International Academic Research Journal Impact Factor 7.1: 6.*

10. Malikovna, Nazirova Guzal, and Mamadjanova Muyassar Nurmatovna. "Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education." *Asia pacific journal of marketing & management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 415-417.*

11. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.17 (2022): 66-70.

12. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 145-146.

13. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17.6 (2020): 8919-8926.

14. Каримова, Шоира Бахтияровна. "ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ–КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ЛЮБВИ К РОДИНЕ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 317-320.

15. Shoira, Karimova. "PEDAGOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM IN PRESCHOOL CHILDREN." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 416-421.

16. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." *World Bulletin of Social Sciences* 7 (2022): 75-77.

17. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjanovna. (2022). THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION. *World Bulletin of Social Sciences*, 7, 75-77. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/583>

18. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjonovna. (2021). Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of PersonalityOriented Education. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3, 32–36. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/article/view/234>

19. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." *INTERNATIONAL JOURNAL OF*

SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429
11.12 (2022): 90-93.

20. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." *Miasto Przyszłości* 29 (2022): 145-146.
21. Qodirova Dildora Najatbekovna. (2022). FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSONALLY EDUCATION. *World Bulletin of Social Sciences*, 7, 70-72. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/581>
22. G'anieva Dildoraxon Muqimovna. (2022). THE IMPACT OF MEDIA ON THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN. *Conferencea*, 129–134. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/419>
23. Ричардсон. Дж. Мысленные образы: когнитивный подход/ Пер. с англ.; науч. ред. А. А. Гостев.— М.: Когито-Центр, 2006. 174 б.)
24. Саидкулов Ш. Узлуксиз педагогик таълим ва малака ошириш муаммолари. – Самарқанд: СамДу, 1996.-766
25. Najatbekovna, Qodirova Dildora. "FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSON-CENTERED EDUCATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 9.12 (2021): 332-334.
26. Кадирова, Дилдора Наджатбековна. "АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 416-420.
27. Najatbekovna, Kadirova Dildora. "Develop Innovative Thinking Skills Based on a Creative Approach." (2021).
28. Shodmonova, Shoir, et al. "Formation of Critical Thinking Development in Primary School Students." *Solid State Technology* 63.1s (2020): 1880-1883.
29. Achilova, Sevara. "Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria." *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol 8.3 (2020).
30. Khamidovna, Achilova Saxibakhon. "PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE UPBRINGING OF PHYSICAL QUALITIES BY PURPOSEFUL DEVELOPMENT OF ACTION POTENTIAL IN PRESCHOOL CHILDREN." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 134-143.